

A félelem szerepéről

Kategória: [2020. november](#)

Írta: Pierre Rimbart

Megfertőződés, fulladás, halál: megjelenése óta egy sor vérfagyasztó képzet tapad az új koronavírushoz, amelyek akár egy horrorfilmben is megállnák a helyüket.

Beépültek a tudatunkba és a rettegés érzését keltik, ami általában idővel feloldódik és messze száll, viszont az *Országos Audiovizuális Intézet* (INA)^[i] tanulmánya magyarázattal szolgál eredetéről. „A bezártság idején, vagyis március 17 és május 11

közötti nyolc hét alatt a legtöbb tévécsatorna rekordot döntött, amikor a hírek adásidejét 80,5%-ban a világjárványra szánták Felmérésünk megállapította, hogy ugyanezen időszak alatt a folyamatos híreket sugárzó csatornák is 74%-ban a világjárványt járták körbe.” Összehasonlításként, a „sárgamellényesek” mozgalma: a 2018 decemberi hétfégi forrongások idején úgy tűnt, hogy a BFM TV-ben kizárólag csak róluk szólnak a hírek, pedig a hírműsorok „alig” 62,5%-át foglalták le. A Covid-19 hírkezelése határkövet állított fel: „Soha, egyetlen hír vagy esemény sem foglalta el ilyen hosszú ideig és ilyen mértékben a híradók adásidejét” állapította meg egy másik, júniusi felmérésében az INA^[ii].

Az átlagtól erősen eltérő arány szépen mutatja a tájékoztatási rendszer rossz működését, hiszen képes két hónapon keresztül kizárni majdnem minden más témát egy kiemelt téma érdekében, mintha a Föld nevű bolygón az életet a vírusos járvány révén lehetne meghatározni. Megvárjuk, amíg más felmérések kimutatják, vajon ez az agyamosással felérő ismételtetés hozzájárult-e ahhoz, hogy a gyakran következtelen, ugyanakkor a szabadságunkat megnyirbáló rendelkezéseket vita nélkül rákényszeríthessék a társadalomra, egyes hatásait azonban már most is megfigyelhetjük. „A megkérdezettek 60% szerint a média túl nagy hangsúlyt adott a járványnak” írja a *La Correspondance de la presse* (2020. szept. 28.). „A felmérésben a maximum három jelző kiválasztásakor a megkérdezettek 50%-a szerint *szorongást kiváltó*, 45%-a szerint *eltúlzott* és 28%-a szerint *katasztrófát vizionáló* a média egészségügyi válságkezelése.” Tudjuk, hogy a félelem kelendő portéka, így tehát a Covid és a vesztegár aranytojást tojó tyúkká vált. A tévécsatornák nézettsége már évek óta csökkenő tendenciát mutatott, ami most megfordult. „A válság lehetővé tette, hogy a TV feljavítsa elfogadottságát” magyarázza egy szakember a *Publicis Media*-tól. „A tévécsatornák most megpróbálják bevételé alakítani a nézettségi növekedésüket” összegzi a *Le Figaro* (2020. okt. 10-11.).

Tweetjeivel – „Ne féljete a Covidtól” (október 5) – és más provokatív üzeneteivel *Donald Trump* politikai fegyverre váltotta a félelmet: az ijedt katasztrófavárás baloldali; a bölcs higgadtság pedig a jobboldalé. Franciaországban a bolygók sosem látott együttállása a félelmentengely bal oldalára állította a kormányt, a médiát és az értelmiséget is.

A *kormány* a rettegést arra használja, hogy a járványkezelés szervezetlenségét átalakítsa az egyéni veselkedés következményévé, amit azután a rendőröknek ad ki kezelésre; a *média* megzenésíti a kormány rendelkezéseit és eladási rekordokat dönt meg; a harmadik csoport, az *értelmiségiek* saját tehetetlenségüket az egészségügyi csatában átváltják túlcsoportuló humanizmusuk felmutatására. Ha felhívjuk a figyelmet, hogy a Covid nem a pestis és más harangokat kongatunk, mint a túlhaszolt egészségügyi dolgozók, az rögtön olyan színben tűnik fel, mintha „nyugtatás” lenne. A *Libération* (október 5.) egész cikksorozatot szánt a „megnyugtató” tudósok ellen, akik „büntetlenül” relativizálhatják a veszélyt és kritizálják a szabadságjogok felszámolását. „Félek tőlük” mondja egy újjáélesztő sürgősségi orvos. Vigyázzanak, akik nem félnek!

[i] Géraldine Poels és Véronique Lefort: Covid-19 dans les JT : un niveau de médiatisation inédit pour une pandémie [Sosem látott hírözön a Híradókban a Covid járvány kapcsán], *La Revue des médias*, 2020, okt. 1. <https://larevuedesmedias.ina.fr>. (A TF1, France 2, France 3, France 5, Arte és M6 figyelembevételével).

[ii] Antoine Bayet, Nicolas Hervé és David Doukhan: Temps d'antenne, personnalités émergentes, place des femmes : un bilan de l'information sous Covid-19 à la télé [Adásidő, új szereplők, helyet a nőknek: információ a Covid járvány mérlege], *La Revue des médias*, 2020. jún. 24.

- [média-sajtó](#)
- [egészségügy](#)